

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Тошкент шаҳрида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашни такомиллаштириш

1. Махира Усманова (Тошкент давлат транспорт университети)
2. Салоҳиддин Турдибеков (Тошкент давлат транспорт университети)
3. Исахонов Уткир (Тошкент давлат транспорт университети)

Аннотация. Мақолада Тошкент шаҳрида йўл ҳаракатини таъминлашдаги муаммолар ва уларнинг ечими бўйича таклифлар кўриб чиқилди.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации дорожного движения и предложены мероприятия по их решению в крупных городах, в частности Ташкенте.

Annotation. In the article deals with of the traffic road safety in the large cities and particular in Tashkent.

Калит сузлар: Йўл ҳаракати; йирик шаҳарлар; шаҳар кўчалари; автомобиллар; жамоат йўловчи транспорти; автомобиль йўллари

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг иқтисодий ўзгаришлар ҳаётга изчил жорий этила бошлади. Чунончи, автомобиль ишлаб чиқариш саноати йўлга қўйилди, йўл қурилиш соҳаси жадаллаштирилди, шунингдек, чет эл давлатлари билан савдо алоқалари юқори даражага кўтарилди. Бу эса, табиий равишда республика автомобиль йўлларида ҳаракат миқдори йилдан-йилга ортишига олиб келди. Ҳозирги ва истиқболдаги асосий масалалардан бири автомобиль йўлларида ҳаракат

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

хавфсизлигини таъминлашдан иборат бўлиб, унда йўл-транспорт ҳодисалари, уларда ҳалок бўлувчилар ва тан жароҳати олувчилар сонини, кўриладиган умумий ижтимоий-иқтисодий зарарларни камайтиришга қаратилиши зарур.

Тошкент- Марказий Осиёнинг йирик қадимий шаҳарларидан, Ўрта Осиёнинг улкан саноат-транспорт чорраҳасидир. Майдони 334.8 км ва 2694400 нафар аҳолиси бўлган шаҳарнинг деярли барча ҳудудларида жуда катта қурилиш ишлари олиб борилмоқда. Шу муносабат билан инфра ва транспорт тизими янгиланди. Бугунги кунга келиб Тошкентни ободонлаштиришга катта аҳамият берилмоқда. Шаҳарга керак бўлмаган, унинг табиий муҳитини бузадиган корхоналар, ташкилотлар ёпилди ёки шаҳардан ташқарига кўчирилди. Шунингдек, кейинги йилларда шаҳарда олиб борилаётган йирик қурилишлар унинг транспорт ва инфраструктурасини қайта кўриб чиқишни тақоза қилади. Шундай экан, янги кўринишдаги Тошкентнинг шаҳар кўчаларидаги йўл ҳаракатини ташкил этишни кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Йўл ҳаракатини ташкил этиш- йўл транспорт ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ташкилий ҳуқуқий, ташкилий-техник тадбирлари ва автомобиль йўлларида бошқариш бўйича тақсимловчи ҳаракатлари комплексиدير. Йўл ҳаракатини ташкил этишнинг асосий кўриниши автомобиль транспорт воситаси ва пиёдаларнинг йўл ҳаракатини оптимал ташкил этиш ва такомиллаштириш бўйича лойиҳалаштиришга қаратилган.

Йирик шаҳарларда транспортни ривожлантириш стратегияси жамоат автомобиль транспортининг шахсий автомобиль транспортга нисбатан

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

имтиёзини таъминлашга ва шаҳарда автомобиль транспортдан фойдаланишни камайтиришга қаратилган.

Тошкент шаҳри кўчалари шаҳар архитектурасидан келиб чиқиб, асосан радиал кўринишда жойлашган. Бугунги кун шаҳар кўчаларида йўл ҳаракатини ташкил этиш илмий тадқиқот натижалари асосида замонавий ташкилий-техник воситалар ёрдамида ташкил этилган. Тошкент шаҳридаги бугунги транспорт ва инфратранспорт ўзгаришларини эътиборга олиб, йўл ҳаракатини ташкил этишдаги қуйидаги таклифлари тўғрисида айтиб ўтишимиз мумкин:

-Шаҳар ҳудудини айрим ҳудудларга ажратиб чиқиш. Йирик шаҳарлар тарихий ҳудудларга ажратилади, юқори иш фаолиятли ҳудудларига ажратиш, аҳоли зич яшаш ҳудудлари (бу ҳудуд ичида автомобиль ҳаракати учун маълум чекловларнинг ўрнатилиши лозим)га ажратиб чиқиш мумкин. Масалан, Парижда “Автомобилсиз марказ” дастури жорий қилинган.

-Шахсий автомобилларда шаҳар марказига кириш учун тўлов тизимини жорий этиш. Кириш масофасининг шаҳар маркази туриш жой масофасиги боғлиқ равишда шаҳарга кириш учун белгиланган миқдорда тўловларни амалга ошириш ёки автомобилларни тўхтаб туриш жойида қолдириш (парковка қилиш) каби тадбирлар хориж тажрибасида амалга оширилган. Лекин мазкур тадбирлар бир қанча муаммоларни юзага келтириб чиқаради. Масалан, шаҳарга кириш ҳудудларида кенг автомобиль тўхтаб туриш жойларини ташкил этиш, шаҳар жамоат транспортига ўтиб ўтириш учун маршрутларни қайта кўриб чиқиш, барчаси учун тўлов тизимини ишлаб

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

чиқиш ва х.к.Тошкент шаҳрида Катта халқа йўли бўйича қурилиши олиб борилаётган айланма метро линиясининг қурилиши бу тадбирнинг амалга оширилишига асос бўла олади.

-Шаҳар жамоат йўловчи транспортини ривожлантириш. Шаҳар жамоат йўловчи транспортини ҳаракатини хавфсиз ташкил этиш усулларини жорий этиш. Масалан, шаҳар жамоат йўловчи транспорти ҳаракати учун алоҳида ҳаракатланиш йўлакчасини ташкил этиш.Бундай тажриба Тошкент шаҳри кўчаларида ҳам шаҳар жамоат йўловчи транспорти ҳаракати учун алоҳида ҳаракатланиш йўлакчаси ташкил этилган эди.Бундай тажрибани Лондон, Берлин, Лос-Анжелос,София ва Москва шаҳар кўчаларида амалга оширилганини айтиб ўтиш жоиз.

-Шаҳар кўчаларини такомиллаштириш. Юқори транспорт зичлигига эга бўлган шаҳар кўчаларида тезлик юқори бўлган магистралларни ташкил этиш.Лекин бундай шаҳар кўчаларини ташкил қилиш жуда катта илмий-лойиҳавий ишларни амалга ширишни тақоза қилади.

-Йўл транспорт ҳаракати иштирокчиларини йўл-транспорт ҳолатлари тўғрисида ахборотлар билан таъминлаш. Бундай ахборот маълумотлари автомобиль йўлининг ҳолати, ундаги транспорт воситаларининг зичлик ҳолати (тирбандлик), шаҳар жамоат транспорт маршрутлари тўғрисидаги маълумотлар ва ҳ.к.ларни ўз ичига олиши мумкин. Келтириб ўтилган ахборот маълумотларини узатиш ва ундан фойдаланиш бўйича қатор инновациялар ишлаб чиқилган ва жорий этилган.

- Йирик шаҳар ҳудудларида рухсат этилган тезликни пасайтириш.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Қатор хорижий давлатлар амалиётида фойдаланилган тажриба. Тошкент шаҳрининг кичик халқа йўли бўйича 60 км/с, халқа ичидаги айрим йирик кучаларида 50км/с.гача пасайтирилди.

Ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш кенг қамровли тадбирларни ишлаб чиқишни тақоза этар экан, юқорида йирик шаҳарларда йўл ҳаракатини ташкил этиш бўйича таклифлар Тошкент шаҳрида мазкур муаммонинг ечимига ҳисса қўшади деб умид қиламиз.

Адабиётлар:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022йилдаги 194-сонли “Автомобиль йўлларида инсон хавфсизлигини ишончли таъминлаш ва ўлим ҳолатларини кескин камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
- 2.Азизов К. Х. Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари. –Т.: «Ёзувчи», 2002. 182-б.
- 3.Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: Учебник для вузов. –М.: Транспорт, 1993–271 с.
- 4.Конопленко В.И. и др. Организация и безопасность дорожного движения: Учеб.для вузов/ В.И.Конопленко. –М.: Высш.шк. 2007. –383 с.
- 5.Usmonova, M.N. (2020). An approach to solving road safety problems. <http://elib.bsut.by/bitstream/handle/123456789/4545/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202020%20%D0%A7.%204-6365.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
6. Usmanova M. N., Rizaev Sh.FORMATION OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS AFFECTING TRAFFIC SAFETY.Accepted in the journal The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research (ISSN-2642-7478) for Volume 03 Issue 04 April 2021.<https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume03Issue04-05>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

7. Usmanova, M. N., & Yuldashev, DFU. (2020). Ways to improve road safety. Problems of Science, (2 (50)). 7.<https://cyberleninka.ru/article/n/yo-l-harakati-xavfsizligini-oshirishtadbirlariga>

